

apenado Pavão

opinião como direito

O ESPETÁCULO DO MEDO

maio 11, 2024 por a pena do pavão, publicado em crônicas, ensaios

Ano 12 – Vol. 05 – N. 25/2024

Qual será o destino de nós viajantes nessa arca à deriva?

Bom, pelo visto, será uma espécie de degredo intelectual, já que somos párias perante a humanidade. E por que degredados? Bom, os que dispõem de senso crítico e consciência de cidadania cada vez são mais raros. Quando acordarem terá sido tarde demais.

Só párias podem explicar ao mundo como celebrar, com o financiamento público, o escárnio à civilização em pleno instante em que a tragédia se abate sobre o sul do Brasil.

O revelador é como os assuntos foram tratados pela líder das televisões, com a sinalização de que o que importa é o menos importante, porque se o sambódromo fosse alagado, aí sim, importaria. Melhor mesmo era celebrar a caricatura do risível e démodé, uma espécie de aberração turbinada a pó.

Na tragédia rotulada de show estava a turma que diz "mexeu com uma mexeu com todas", junto com a turma que queria salvar as girafas da Amazonia – a mesma que indica o Amazonas num mapa que não o do Brasil -, além dos que antes sem importavam com os Yanomames. Resumindo: a turma que adora lacrar.

Essa viagem na qual o Brasil embarcou é claramente subvertida. O errado está certo, o escondido virou segredo, o criminoso é mais importante do que a vítima, e condição de elegibilidade e ficha criminal são discussões não tão incompatíveis. Enfim, que se lasque o cidadão.

Se o espetáculo acabou o show de horrores não. Continua com as atrocidades cometidas pela televisão, particularmente o canal concedido aos Marinheiros, marinheiros de primeira hora, quando o assunto é estender o tapete ao poder. Dessa vez, contudo, estão sozinhos, porque foram, instantaneamente, desmentidos por outros canais de televisão que, com a ajuda das redes sociais, possibilitaram a difusão instantânea do que foi fato e não versão.

Se há uma coisa que assusta o governo – e isto se aplica a qualquer governo – é o conhecimento da verdade pelo seu povo. E é isso o que mais assusta, porque o monopólio da informação foi perdido, sendo possível, pela via de celulares, não apenas viabilizar a produção de relatos, mas, sobretudo, de imagens que confirmam (ou desmentem) determinado acontecimento. Em cada mão uma espécie de participação direta, uma urna móvel em que é expressa a vontade autêntica de cada cidadão.

Motivo maior não há para querer regular a mídia, sob o já insustentável discurso de que se pretende acabar com *fakenews*, substantivo que ganhou uma espécie de tradução bem além do que verdadeiramente significa. *Fakenews*, que se traduz por notícia falsa, passou a significar toda a notícia que desagradar os que se encontrem de plantão no poder, não importa como tenham a ele chegado.

Querem prova maior do que digo? Bom, mesmo após o episódio da Globo, desmentido pelo STB e pela Record, aquele ministro das comunicações resolveu falar em prisão, em inimigos, em quinta coluna etc., tudo "em nome de defesa da democracia", o que se sabe, certamente pela história, que não é verdade. A questão é saber: ele será investigado pelo motivo indicado, mas desmentido pelos fatos?

É preciso que cada cidadão brasileiro tenha consciência disso. Ninguém está querendo proteger a democracia ao controlar as redes sociais, sob o argumento de que estão querendo impor limites às *fakenews*. Não se trata disso. Trata-se, claramente, das redes sociais desmentirem as versões que são anunciadas pelo governo e pelos seus prepostos, regamente pagos com nossos impostos, sob a forma de anúncios e campanhas publicitárias.

Não se engane. O medo é da verdade, não da mentira. Veja que até a Faria Lima está desembarcando dessa arca em pleno dilúvio. Não seja você, assim, indiferente e impotente para reagir em favor de sua liberdade. Se não tiver coragem de lutar pela sua, desculpe dizer, seus filhos e netos, no futuro, provavelmente acharão que você em pouco se diferencia do "cavalo caramelo" – de quem tentaram mudar o sexo -, impotente diante da natureza, salvo, aliás, com o auxílio de veterinários de Sorocaba, da Polícia do Rio Grande do Sul e do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. E foi graças às redes sociais que soubemos da verdade.

Tudo mais é um show de horrores, para estrear um espetáculo do medo, peça que, se encenada, demandará muitos atos até o último capítulo da tragédia.

COMPARTILHE ISSO:

CURTIR ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

ANO VELHO, HÁBITOS ANTIGOS E VÍCIOS QUE DESAFIAM
dezembro 31, 2013
Em "Crônicas"

POLÍTICOS E DEGREDADOS
julho 16, 2021
Em "Opinião"

AUTORIDADE: ENTRE O RESPEITO E O TEMOR
dezembro 16, 2013
Em "Crônicas"

com a tag literatura, política, protesto

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR
CONFISSÃO

PRÓXIMO POST
DIAS E NOITES

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A CRIATIVIDADE

AGOSTO À GOSTO

O INTELLECTUAL REFINADO

C'EST LA DÉCADENCE!

LETRA\$

ARQUIVOS

Selecione o mês

COMENTÁRIOS

CARLOS AUGUSTO FURTA...
em **PODRES PODERES**
Sanatíel Pereira em
PERSONA NON GRATA: HIC UTI FOR...
A PENA DO PAVÃO em **ME CHAME DE EXCELÊNCIA!**
Antonio Ailton em **ME CHAME DE EXCELÊNCIA!**
José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**